

Методики определения радионуклидного состава природных вод, в том числе питьевого назначения, полностью обеспечивают выполнение требований нормативных документов (СанПиН 2.1.4.559-96; ГН 2.6.1.054-96; НРБ-96).

Разработанные методики спектрометрического анализа рассчитаны на использование как импортной, так и отечественной аппаратуры, выпускаемой, в частности НПП “ДОЗА” ГНМЦ ВНИИФТРИ (альфа-спектрометры, гамма-спектрометры, низкофоновые альфа-бета-радиометры).

Беляев И.И., Филин А.М. (Институт океанологии им.П.П. Ширшова РАН),
Зверев А.С., Кириаков В.Х., Любимов В.В.
(Научно-производственная фирма “ИМПЕДАНС”, Россия)

УСТРОЙСТВО “ГРАДИЕНТ” ДЛЯ МОРСКОГО БУКСИРУЕМОГО ПРОТОННОГО ГРАДИЕНТОМЕТРА

Одним из основных геофизических методов при поиске захоронений ОБ и ВВ, а также других свалок на акваториях прибрежных морей и внутренних водоемов, представляющих потенциальную экологическую опасность, является геомагнитный метод. Ранее разработанная морская магнитометрическая аппаратура не всегда может быть применена для магнитных измерений при проведении поисковых работ на шельфе или озерах и реках из-за ряда своих специфических характеристик: большой вес и размеры, питание от сети 220 В и регистрация данных. Регистрация магнитных данных обычно производится на аналоговых самописцах и цифровая запись на персональном компьютере, что при решении экологических проблем на реках, озерах и при малых глубинах дна вызывает определенные трудности. Для решения этих проблем был разработан регистратор данных “Градиент” Регистратор данных (РД) предназначен для фиксации, накопления и статистической обработки сигналов прецессии, поступающих от буксируемых протонных датчиков МЧД. Предусмотрено три основных режима работы устройства, в которых количество МЧД одновременно подключаемых к РД может быть от одного до трех. Кроме того РД выполняет функции многоканальной системы сбора информации путем одновременного комплексирования регистрации, накопления и визуализации поступающих данных об измеряемом магнитном поле и его градиенте, а также глубине погружения буксируемых гондол с МЧД, текущем времени измерений и данных от навигационной системы GPS.

РД построен на основе микропроцессора 80L188ЕС и оснащен энергонезависимой памятью Flash-типа емкостью 1 Мбайт для хранения данных и программ. Визуализация данных осуществляется на графическом жидкокристаллическом дисплее в реальном масштабе времени. Предусмотрена работа совместно с ПК для сбора информации и ее визуального отображения с возможностью проведения синхронных измерений при работе с другими геофизическими методами, например, с сейсмопрофилированием.

Основной отличительной особенностью РД является возможность программной установки времен циклов поляризации МЧД и измерения, оптимальный подбор количества импульсов сигнала прецессии, необходимых для их статистической обработки, возможность сдвига времени измерений по временной оси циклограммы работы прибора и возможность проведения статистической обработки сигнала в процессе измерения.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант № 98-05-64227.

Бондарев В.И., Кашубин А.С., Крылаткова Н.А.

(Уральская государственная горно-геологическая академия, Россия)

РАСЧЕТ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ГОДОГРАФОВ ПРЕЛОМЛЕННЫХ ВОЛН ПРИ ИЗУЧЕНИИ СРЕД С КРИВОЛИНЕЙНЫМИ ГРАНИЦАМИ

Изучение взаимодействия крупных инженерных сооружений с природной средой (мониторинг) включает в себя в качестве элемента геофизическую службу. В настоящее время известно использование для этих целей различных геофизических методов. Однако, в отечественной практике большее распространение получили сейсмоакустический и сейсмический методы. К преимуществам этих методов относится возможность получения разнообразной информации о строении, свойствах и состоянии среды по временам прихода сейсмических волн, их скоростям и характеристикам затухания. Положительным моментом является дистанционность, мобильность, относительная простота проведения эксперимента и экологическая безопасность методов.

Основной объем инженерно-сейсмических исследований выполняется преимущественно с помощью метода преломленных волн. Сейсмическая разведка с использованием преломленных волн в настоящее время применяется как для изучения строения верхней части разреза (инженерная сейморазведка, изучение априорной статистики в МОВ), так и при исследовании глубинного

Государственный научный центр ВНИИгеосистем

**Международный университет природы,
общества и человека “Дубна”**

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

**ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
ГЕОФИЗИКА
И ГЕОХИМИЯ**

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ

**Москва-Дубна
1998**

ЛБВ

Международная
конференция

**ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
ГЕОФИЗИКА
И ГЕОХИМИЯ**

СБОРНИК
МАТЕРИАЛОВ

МОСКВА - ДУБНА
1998

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНФЕРЕНЦИИ

Министерство природных ресурсов Российской Федерации, Российская Академия Естественных наук, Государственный Научный Центр РФ ВНИИгеосистем, Геологический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова, Международный Университет природы, общества и человека “Дубна”, Объединенный научный совет по физике Земли РАН.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ

Председатель – Кузнецов Олег Леонидович (ВНИИгеосистем)

Члены оргкомитета:

Бахтеев Михаил Козьмич (Университет “Дубна”)

Богословский Вадим Александрович (МГУ)

Жигалин Александр Дмитриевич (ИГЦ РАН)

Зверев Вячеслав Львович (МГГА)

Кочетков Михаил Владимирович (МПР России)

Липилин Александр Владимирович (МПР России)

Милитенко Николай Васильевич (МПР России)

Михеев Николай Николаевич (МПР России)

Хмелевской Виктор Казимирович (МГУ)

Черемисина Евгения Наумовна (ГНЦ ВНИИгеосистем)

Исполнительный директор – Чуткерашвили Сулико Евгеньевич

Ответственный секретарь – Барышникова Лидия Петровна

Техническая редакция и сбор материалов осуществлялись лабораторией “Геоэкологии” ВНИИгеосистем под руководством к. т. н. Чуткерашвили С.Е.

Оригинал-макет издания подготовлен в ИЦ ВНИИгеосистем под руководством д. т. н., проф. Черемисиной Е.Н.

Компьютерный дизайн и верстка:

Трусов С.С., Халявкина И.А., Богопольская А.Э.